

uchog'ida kattalarga nisbatan kuprok bolalar kasallik manbai sanaladi. Chunki kattalarda orttirilgan immunitet xisobiga eritrositar shizogoniya intensivligi va xosil bulayotgan gametositlar soni, gametosit tashuvchilik davomiyligi bolalarga karaganda kam va qiska buladi. Bundan tashqari bolalarni chivin chaqish xavfi xam kuprok, shuning uchun bezgak bolalarda ko'p uchraydi va og'ir kechadi. Tropik bezgakda parazitemiya boshlangandan 10-13 kundan keyin odam kasallik manbaiga aylanadi va 1-2 xaftagacha, ba'zida esa 6 xaftagacha kasallik manbai bo'lib qoladi, bu xolat jinssiz parazitlarning tabiiy yo'llar bilan yoki davolanishdan keyin organizmdan yuqolishigacha davom etadi. Boshqa shakllarida esa jinssiz shakli paydo bo'lgandan, ular yuqolgunga qadar odam infektsiya manbai bulib qoladi. Infektsiyani odamdan odamga yuqishi faqat Anopheles oilasiga kiruvchi chivin orqali amalga oshadi. Agar bezgak bilan xomilador ayol kasallansa, infektsiya onadan xomilaga o'tishi mumkin, ammo xomilani yo'ldosh orqali zararlanishi nisbatan kam uchraydi. Ko'pincha bola tugruq vaqtida jaroxatlangan teri orkali onaning qoni bolaga o'tishidan yoki yuldosh vaqtli ko'chishi xisobidan zararlanadi. Xomiladorlik ta'sirida mavjud bo'lgan immunitet buziladi va ayollarda klinik yaqqol va og'ir bezgak rivojlanishi mumkin. Bunday onadan yana bir necha oy bezgakga immun chidamli bo'lgan bola tug'iladi. Ba'zi hollarda parazit tashuvchi qonini quyish orqali xam (donor sifatida) bezgakni yuqtirish mumkin. Bunda kasallanish donor qonidagi parazitlar soni va ularni konservantlarda yashovchanligiga bogliq, chunki t –40S da saqlanganda parazitlar o'lib boradi va 2 xaftadan keyin ular butunlay qirilib ketadi. Bezgak bilan kasallanish yuqotilgan tumanlarda bu yo'l orqali faqat turt kunlik bezgakni yuqtirish mumkin. Chunki bu turda qonda uzoq yillar saqlanadigan parazitlar ko'p bo'ladi. Kasallik inektsiya va

kerak.

Quzgatuvchiga qarshi ikkita yul bilan ta'sir qilish mumkin: 1. Ximioterapiya va axolini chidamliligini oshirish hozirgi kunda odamlarni bezgakdan ximoya qiluvchi vaktsinalar mavjud. Vaktsinani 3 ta turi mavjud: Sporozoitli vaktsina – bezgakni yuqishini oldini oladi, xamda odam organizmida sporoitlarni (chivinlardan organizmga tushgan zaxoti) yuqotadigan xususiyat paydo kiladi. Merazoitli vaktsina bezgak parazitini qondagi jinssiz shakllarini yo'qotadi. Bu vaktsina bilan emlash kasallanishni oldini oladi. Epzoeritrositar shizogoniya odatdagi usul bilan buladi, ammo Merazoitlar jigardan utish jarayonida uladi va klinik belgilar yuzaga chikmaydi. Galitositli vaktsina –kasallikdan ximoya kilmaydi, faqat chivinlar vaktsinasiyalangan gametosit tashivchilarini chaqqanda zararlanish bo'lmaydi. Bezgak profilaktikasida ximiopreparatlarni qo'llash muximligi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Ximioterapevtik tadbirni xajmiga ko'ra ommaviy va individual turlarga bo'linadi. Ota-ona bilan bezgak uchun endemik bulgan o'lkalarga boradigan bolalar, xamda ularning ota-onalari individual ximioprofilaktika olishlari shart. Bu ketishdan 2-3 kun oldin boshlanib, borgandan keyin xar doim olib turishi shart. Ximioprofilaktika tartibi buzilsa yoki vaqtdan oldin tuxtatib qo'yilsa kasallikni barcha turlari bilan kasallanish mumkin. Agarda ximioprofilaktika to'g'ri olib borilsa, Rossiyaga kelgandan keyin xam 3 kunlik yoki oval bezgak bilan kasallanishi mumkin. Bezgakni yo'qotgan mamlakatlarda bu infektsiya epidemiologik va klinik aspektga ega. Klinik aspekt buyicha tropik bezgak xavfli bo'lib, Evropa va Shimoliy Amerikada xar yili bir necha o'nlab kishilar o'limiga olib keladi. Epidemiologik aspektga Rossiyani kiritish mumkin. Bunda 3 kunlik bezgak xavfli bulib, tropik zonadan tashkarida xam moslashish

paydo bo'ladi. Bezgakni aniqlash uchun epidemik o'choqlarda bo'lgan Rossiya fuqarolari tana xarorati ko'tarilganda ikki yilgacha bezgakni inkor qilishi kerak. Agarda Rossiya fuqarolari epidemik rayonlardan kelganda klinik belgilar bulmasa, Rossiyaga kelganini birinchi kunlarida bezgakni aktiv aniqlash uchun tekshirilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Epidemiologiya va tibbiy parazitologiya Y.Fayziyev, X.Fayziyeva**
2. **Epidemiologiya O. M. Mirtazayev**
3. **avitsena.uz**
4. **<https://ziyouz.com/>**